

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

З.А.Икратова

**Тилшунос ва соҳа мутахассисларининг ўқув жараённини
ҳамкорликда олиб бориш имкониятлари**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

